

AN’ANAVIY VA ISLOMIY SUG‘URTALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI VA FARQLI TOMONLARI

Iskandarov Muxammadali Olimovich

“TIQXMMI” MTU, “Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511940>

Annotatsiya. Ushbu maqola an’anaviy va islomiy sug‘urtalashning nazariy asoslari va o‘ziga xos xususiyatlari, belgilarini tavsiflash tasniflash, modellarini tahlil qilish, hamda ushbu ikki tizimni tahlil qilgan holda sug‘urtalashda yuzaga kelayotgan muammolar bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so‘zlar: An’anaviy sug‘urta, takaful (islomiy sug‘urta), g‘arar, maysir, ribo, risk transferi, operator, takaful fondi, sug‘urta fondi, hissadorlar, ishtirokchilar, ortiqcha mablag‘, tabarru, taavun, investitsion hisob, sug‘urta polisi, sug‘urtalanuvchi, sug‘urtalovchi.

Abstract. This article aims to describe, classify, analyze the theoretical foundations and specific features of traditional and Islamic insurance, as well as to develop proposals and recommendations on the problems arising in insurance by analyzing these two systems.

Keywords: Traditional insurance, takaful (Islamic insurance), gharar, maysir, riba, risk transfer, operator, takaful fund, insurance fund, shareholders, participants, surplus, tabarru, taawun, investment account, insurance policy, insured, insurer.

Аннотация. Целью данной статьи является описание, классификация, анализ теоретических основ и особенностей традиционного и исламского страхования, а также разработка предложений и рекомендаций по проблемам, возникающим в страховании на основе анализа этих двух систем.

Ключевые слова: Традиционное страхование, такафул (исламское страхование), гарар, майсир, рибa, передача риска, оператор, такафул-фонд, страховой фонд, акционеры, участники, излишек, табарру, таавун, инвестиционный счет, страховой полис, застрахованный, страховщик.

Kirish.

“Sug‘urta – muayyan voqea (hodisa) yuz berganda yetkazilgan zararining o‘rnini qoplash, tovonlar va boshqa to‘lovlar to‘lash uchun maqsadli pul jamg‘armalarini tashkil etish hamda ulardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan, jismoniy va yuridik shaxslarning manfaatlarini himoya qilishga doir munosabatlar”.

Takoful tushunchasi kooperativ sug‘urtaga o‘xshaydi (ta‘min ta‘awuni deb ataladi), unda ishtirokchilar bir-birlariga yordam berishga rozi bo‘lishadi. Ishtirokchilar takoful jamg‘armasiga tabarru (ehson) sifatida ma‘lum miqdorda pul o‘tkazish majburiyatini oladilar, shuningdek, ular sxema bo‘yicha ko‘zda tutilgan muayyan hodisalar sodir bo‘lgan taqdirda jamg‘armadan to‘lanishi kerak bo‘lgan Takoful imtiyozlarini olish huquqiga ega. Takaful fondini ham investitsiyaga yo‘llantirish mumkin. Bunda Takaful operatori va mijoz o‘rtasida muzoraba shartnomasi tuzilish talab etiladi.

Paydo bo‘lganiga 1 asr bo‘lishiga qaramay ushbu tizimning bir qancha modellari ishlab chiqilib zamonaviy iqtisodiyotga moslashtirilgan holda takaful mahsulotlari jahon sug‘urta bozorini egallab kelmoqda. Xususan mamlakatimizda ham islom moliyasi, islomiy sug‘urtalashga e‘tibor berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.03.2024 yildagi PQ-108-sonli

qarorining 11-bandida Istiqbolli loyihalar milliy agentligi 2025-yil 1-yanvarga qadar ilg‘or xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rgangan holda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga “takaful tamoyillarini va mahsulotlarini bosqichma-bosqich joriy etish” taklifini kiritish belgilab o‘tilgan. Ushbu maqola PQ-108-sonli qaror ijrosini ma‘lum darajada ta‘minlashga xizmat qiladi.

Materialla va uslullar

Takaful islom moliyaviy instrumentlaridan biri bo‘lib risklarni minimallashtirish hamda oldini olishda jahon sug‘urta bozorida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolani yozishdan maqsad An‘anaviy va islomiy shug‘urtalashning nazariy asoslari hamda asosiy farqlarini yoritishdan iborat. Tadqiqotda tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, abstrakt-mantiqiy fikrlash, monografik kuzatuv, usullardan foydalanilgan.

Natijalar va munozaralar.

Nazariy tushunchalar. Sug‘urta - moliyaviy risklarni boshqarish vositasi bo‘lib, unda sug‘urtalangan shaxs potentsial moliyaviy yo‘qotish xavfini sug‘urta kompaniyasiga o‘tkazadi, bu uni sug‘urta mukofoti deb nomlanuvchi pul kompensatsiyasi evaziga kamaytiradi. Sug‘urta - bu potentsial moliyaviy yo‘qotish yoki qiyinchiliklarni kamaytirishning bir usuli. Bu o‘g‘irlik, kasallik yoki mulkka zarar etkazish kabi kutilmagan hodisalar xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Sug‘urta, shuningdek, yaqinlaringizga o‘limingizdan keyin moliyaviy to‘lov bilan ta‘minlashi mumkin.

“Takaful” so‘zi arabcha “kafalah” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “kafolat” degan ma‘noni anglatadi. U fleksiya orqali “Takaful”ga o‘zgardi, ya‘ni “bir-birini birgalikda kafolatlash”. Takaful - bu islomiy sug‘urta tizimi bo‘lib, an‘anaviy sug‘urtaning muqobili bo‘lib, unda barcha ishtirokchilar o‘zaro tushunish, hamkorlik va hissa qo‘shish qoidalariga muvofiq pul mablag‘larini bir fondga o‘tkazadilar va risklarni bo‘lishadi. Ushbu tizimda o‘zaro tushunish, hamkorlik va ishonchning umumiy qoidalariga muvofiq; barcha ishtirokchilar moliyaviy risklardan himoyalangan bo‘ladi. Takoful tushunchasi kooperativ sug‘urtaga o‘xshaydi (ta‘awuni deb ataladi), unda ishtirokchilar bir-birlariga yordam berishga rozi bo‘lishadi. Tabarru' shartnomasi - bu boshqa tarafdin hech qanday savob shartisiz bir-birlariga yordam berish maqsadida tuzilgan shartnoma yoki bitimdir. Ishtirokchilar takoful jamg‘armasiga tabarru (ehson) sifatida ma‘lum miqdorda pul o‘tkazish majburiyatini oladilar, shuningdek, ular sxema bo‘yicha ko‘zda tutilgan muayyan hodisalar sodir bo‘lgan taqdirda jamg‘armadan to‘lanishi kerak bo‘lgan Takoful imtiyozlarini olish huquqiga ega. Shu sababli, “takoful” kelishuviga ko‘ra, “takoful” ishtirokchilari bir vaqtning o‘zida sug‘urtalanuvchi (polis egalari) va sug‘urtalovchi (takoful nafaqalarini taqdim etuvchi) rolini o‘ynaydilar. (polislarni) tegishli tarzda boshqa-rishdan iborat.

Takaful va an‘anaviy sug‘urta o‘rtasidagi tafovutlar. An‘anaviy sug‘urta shariatga (islom qonunchiligiga) mos kelmaydi, chunki u quyidagi uchta elementni o‘z ichiga oladi:

G‘arar (noaniqlik) arabcha g‘arra fe‘lidan kelib chiqqan bo‘lib, aldamoq ma‘nosini bildiradi. G‘arar – bu noaniqlik, tasodif yoki xavf. Sug‘urta polisi egasi nima “sotib olishi” yoki to‘lashi haqida noaniqlik mavjud, hech qanday yo‘qotish yuz bermaganda va sug‘urta egasi hech narsa olmaganda g‘arar mavjud bo‘ladi.

Maysir – bu qimor o‘yinlari sifatida, shuningdek, pul daromadlari shunchaki tasodif, chayqovchilik yoki taxminlardan olinadigan tadbirkorlik faoliyatining har qanday shakli. Sug‘urta summasini to‘lash sof tasodifga bog‘liq bo‘lganligi sababli maysir mavjud.

Ribo – bu arabcha so‘z bo‘lib, “ko‘paytirish” yoki “oshmoq” degan ma‘noni anglatadi va odatda teng bo‘lmagan ayirboshlash yoki qarz olish uchun to‘lov va to‘lovlarga nisbatan qo‘llaniladi. Foiz ribo yoki nohaq, ekspluatatsion daromad sanaladi va islom shariatida bunday

amaliyot taqiqlangan. Ribo – bu an’anaviy moliyaga qiziqish deb ataladigan narsa. Bu mablag‘lar foizli qimmatli qog‘ozlarga investitsiya qilinganda kuchga kiradi.

Takoful va an’anaviy sug‘urta o‘rtasidagi eng yorqin farq shundaki, takoful shariat qonunlariga mos keladi. Takofulda g‘arar, maysir va ribo kabi alomatlari yo‘q. Takoful an’anaviy sug‘urtaga muqobil sifatida asosan ushbu taqiqlangan elementlardan qochish uchun yaratilgan.

Yuqorida aytib o‘tilgan asosiy xususiyatdan tashqari, ikkita siyosat o‘rtasida yana bir nechta farqlar mavjud. An’anaviy sug‘urtada xavf sug‘urtalangandan sug‘urtalovchiga o‘tadi. Takoful esa umumiy tavakkalchilikka asoslanadi. Har bir ishtirokchi takoful jamg‘armasiga xayriya qiladi va yo‘qotilgan taqdirda ishtirokchi o‘z da’vosi miqdorini oladi. Bundan tashqari, an’anaviy sug‘urtadan farqli o‘laroq, takoful ishtirokchilari jamg‘armaga egalik ulushini saqlab qoladilar. Ishtirokchilardan tushgan badallar keyinchalik investitsiya daromadini olish uchun “halol” yoki shariatga muvofiq fondlarga kiritiladi. Jamg‘arma ortiqcha daromad keltirgan taqdirda, u ishtirokchilar o‘rtasida va ba’zi hollarda “takoful” operatoriga taqsimlanadi. Bu barcha ishtirokchilar uchun “g‘alaba qozonish” vaziyatini yaratadi.

Yuqorida muhokama qilinganidek, musulmon huquqshunoslari orasida sug‘urta tushunchasi haqida bahsli masalalar mavjud. Bu bir qator mavzular asosida takoful va an’anaviy sug‘urta o‘rtasidagi farqlarni o‘rganish zarurligini keltirib chiqaradi. 1-jadvalda takoful va an’anaviy sug‘urta o‘rtasidagi farqlarning qisqacha tasviri keltirilgan. An’anaviy sug‘urta va takoful o‘rtasidagi asosiy farq bu takofulning shariatga asoslanganligidir hamda risklarning ishtirokchilar o‘rtasida taqsimlanishidir.

1-jadval

Sug‘urtalash turlarining umumiy xususiyatlari

Xususiyatlari	An’anaviy sug‘urta	O‘zaro sug‘urta	Takoful
Maqsad	Foyda olish	O‘zaro yordam ko‘rsatish	O‘zaro yordam ko‘rsatish
Xavf(Risk)	Riskni sug‘urtalovchiga o‘tkazish	Ishtirokchilar o‘rtasida xavfni taqsimlash	Ishtirokchilar o‘rtasida xavfni taqsimlash
Himoya	Sug‘urtalovchi sug‘urta qoplamasini taqdim etadi	Sug‘urta fondi faoliyatini muvofiqlashtiradi	Takoful fondi faoliyatini muvofiqlashtiradi
Shartnoma tuzish	Sotib olish va sotish	Hamkorlik	Hamkorlik
Sug‘urta xizmatlarini sotishdan olingan foyda	Qabul qiladi	Qabul qilmaydi	Qabul qilmaydi
Sarmoya	Ruxsat berilgan	Ruxsat berilgan	Ruxsat berilgan
Sug‘urta turlari	Hech qanday cheklovlar yo‘q	Hayotni sug‘urtalash taqiqlangan	Shariatga muvofiq mulk va shaxsiy sug‘urta
Boshqaruv	Polis egalari boshqaruvda ishtirok etmaydi	Sug‘urtalovchilar boshqaruvda ishtirok etishlari mumkin	Sug‘urtalovchilar boshqaruvda ishtirok etishlari mumkin

Davlat tomonidan tartibga solish	Sug'urta nazorati davlat organi	Sug'urta nazorati davlat organi	Sug'urtalovchilar boshqaruvda ishtirok etishlari mumkin
---	---------------------------------	---------------------------------	---

Quyidagi 1-rasmda, takoful va an'anaviy g'arbiy sug'urta modeli o'rtasidagi farqni grafik tarzda tasvirlab berilgan. An'anaviy sug'urtada kompaniya hamda sug'urtalanuvchilar fondi yagona bo'ladi. Kompaniyaning foydasi fondagi ortib qolgan sug'urta mukofotlari hisoblanadi. Ammo sug'urta tavakkalchilikka asoslanganligi sababli hamda qimor alomati mavjudligi zarar miqdori fondagi mablag'dan oshgan taqdirda kompaniya zarar ko'rish ehtimoli mavjud. Bu riskni qisqartirish maqsadida an'anaviy sug'urtada qayta sug'urtalash mavjud. Takofulda esa bu sxema boshqacha ishlaydi. Kompaniya hamda sug'urtalanuvchilarning fondi alohida hisoblanadi. Bundan tashqari, sug'urtalanuvchilar takoful fondiga o'z hissalarini o'zaro yordam sifatida joylashtiradilari.

1-rasm. An'anaviy va islomiy sug'urta modellari

Bu ishtirokchilar o'rtasidagi qimor munosabatini yo'qqa chiqaradi. Bundan tashqari kompaniya hamda ishtirokchilar fondi alohida bo'lganligi sababli ular o'rtasidagi munosabatda ham qimor mavjud bo'lmaydi. Takoful kompaniyasi operator sifatida ishtirok etadi. Kompaniya ko'rsatgan xizmatlar hamda ular o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlariga ko'ra o'z xizmat haqlarini olishadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ikkala tizim ham o'xshash maqsadlarga xizmat qilsada, ularning asosiy tamoyillari va ishlash mexanizmlari, xususan, axloqiy mulohazalar va risklarni boshqarish yondashuvlari bo'yicha sezilarli darajada farqlanadi. Ham an'anaviy (an'anaviy) va ham islom (takoful) sug'urtasi moliyaviy risklarni yumshatishga qaratilgan, biroq ularning yondashuvlari falsafa va amaliyotda tubdan farq qiladi. Har ikkisi ham kutilmagan hodisalardan moliyaviy himoyani ta'minlasa-da, an'anaviy sug'urta asosi risklarni o'tkazish va chayqovchilik yo'li bilan foydani ko'paytirish, "Takoful" esa risklarni taqsimlash, o'zaro yordam va shariat tamoyillariga amal qilishga asoslangan. Asosiy o'xshashlik ularning umumiy maqsadlarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda yotadi, ammo ularning qarama-qarshi axloqiy asoslari, risklarni boshqarish mexanizmlari va foydani taqsimlash usullari ularni alohida tizimlar sifatida

aniq ajratib turadi. Oxir oqibat, ikkalasi o'rtasidagi tanlov shaxs yoki tashkilotning qadriyatlar va ustuvorliklariga, xususan, xavflarni boshqarish, axloqiy mulohazalar va diniy e'tiqodlarga bog'liq.

REFERENCES

1. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.11.2021-y., 03/21/730/1089-son.
2. Фукина С.П. Особенности организации исламского страхования и перспективы его внедрения на страховой рынок России // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика, 2014. № 1. С. 110.
3. Swartz N. P., Coetzer P. Takaful: an Islamic insurance instrument // Journal of Development and Agricultural Economics. – 2010. – Т. 2. – №. 10. С. 333-339.
4. <https://economictimes.indiatimes.com/definition/insurance?from=mdr>
5. <https://lex.uz/uz/docs/-6824178>